

VOYAGA YETMAGANLAR O'RTASIDA JINOYATCHILIKNI OLDINI OLIISH

Normuxamedov Behruz Bekzodovich

TDYU huzuridagi M.Vosiqova nomidagi Akademik litseyning 1.1 guruh talabasi
normuxamedovbehruz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olishning dolzarb masalalari tahlil qilinadi. So'nggi yillarda, yoshlar orasidagi jinoyatlarning ortishi jamiyat uchun katta xavf tug'dirayotgan bo'lsa, bu muammoning ildizlari va unga qarshi kurashish yo'llari ko'rib chiqiladi. Maqola voyaga yetmaganlarning jinoyatchilikka yo'l qo'ymasligi uchun zarur bo'lgan ijtimoiy, psixologik va huquqiy choralarni taqdim etadi. Shuningdek, yoshlarni jinoyatchilikdan himoya qilishda ota-onalar, ta'lim muassasalari, huquqni muhofaza qiluvchi organlar va davlatning o'rni alohida e'tirof etiladi. Maqola o'quvchilarni jamiyatdagi muhim masalalarga diqqat qilishga chaqiradi va jinoyatchilikka qarshi samarali kurashishning zamonaviy yondashuvlarini o'rganishga taklif qiladi.

Kalit so'zlar: voyaga yetmaganlar, jinoyatchilik, ijtimoiy muammolar, yoshlar orasidagi jinoyat, psixologik saboqlar, ta'lim va tarbiya, jinoyatchilikni oldini olish, huquqiy chora-tadbirlar, ota-onalar roli, ta'lim tizimi va jinoyatchilik, yoshlarni himoya qilish.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikni oldini olish

Jinoyatchilikning voyaga yetmaganlar orasida ko'payishi dunyo miqyosida katta tashvish tug'dirmoqda. Yoshlar orasidagi jinoyatning ortishi nafaqat huquqni muhofaza qilish organlari, balki butun jamiyatning diqqatini talab qilmoqda. Ushbu muammo, asosan, ijtimoiy, iqtisodiy va psixologik omillar bilan bog'liq bo'lib, ularni hal etish uchun samarali choralar ko'rish zarur.

Jinoyatchilikning sabablari. Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilikning ko'payishiga bir nechta omillar ta'sir qilmoqda. Ijtimoiy va oilaviy muammolar, iqtisodiy qiyinchiliklar, narkotik moddalar va alkogolga qaramlik, psixologik salomatlikdagi muammolar, shu bilan birga, ta'lim va tarbiya sohasidagi bo'shliq yoshlarni jinoyatga undovchi asosiy faktorlar sifatida namoyon bo'ladi.

Birinchidan, oiladagi notinchliklar va ota-onalar o'rtasidagi muammolar, yoshlarning jinsiy, psixologik va ijtimoiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalarning yomon ta'siri yoki o'zaro munosabatlardagi muammolar, yoshlarni to'g'ri yo'lni topishda qiynalishga majbur qiladi. Ular ba'zida jinoyatga yo'l qo'yish orqali

o'zlarining qadr-qimmatini tiklashga intiladi yoki muammo va qayg'ulardan qochish uchun bunday yo'lni tanlashadi.

Ikkinchidan, ta'lim muassasalarida ham ba'zi muammolar mavjud. Ta'lim tizimining ba'zi joylarida qoniqarli natijalarga erishilmasligi, o'quvchilarning motivatsiyasining pasayishi, shuningdek, "bullying" (qarama-qarshilik) kabi salbiy holatlar yoshlarni jinoiy harakatlarga yo'l qo'yishga undashi mumkin.

Jinoyatchilikka qarshi kurashishning zaruriyati. Jinoyatchilikning voyaga yetmaganlar orasida ortishi, nafaqat jinoiy faoliyatni kuchaytiradi, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ham xavf ostiga qo'yadi. Voyaga yetmaganlarning jinoyatga aralashishi, uzoq muddatda ularning hayotini, jamiyatga foydali bo'lish imkoniyatlarini ham cheklaydi. Shu sababli, yoshlar o'rtasida jinoyatchilikni kamaytirish uchun kompleks yondashuv zarur.

Birinchi navbatda, voyaga yetmaganlar uchun samarali ta'lim tizimi yaratish muhimdir. Ta'lim o'qish va rivojlanishdan tashqari, yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatini oshirishga, ular orasida mehnatga bo'lgan qiziqishni shakllantirishga, hamda boshqa ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Ota-onalar va ta'lim muassasalarining roli. Ota-onalar va ta'lim muassasalari yoshlarni jinoyatga yo'l qo'ymaslik uchun asosiy mas'uliyatni o'z zimmlariga olishlari kerak. Ota-onalar yoshlarning o'zgaruvchan ruhiy holatini kuzatib borishlari, ularga etarli e'tibor berishlari, hayotdagi murakkab vaziyatlarni qanday boshqarishni o'rgatishlari kerak.

Ta'lim muassasalari o'quvchilarning ta'lim jarayonini nafaqat akademik, balki ruhiy va ijtimoiy jihatdan ham rivojlantirishga e'tibor qaratishlari zarur. Bu o'quvchilarga o'z o'rnini topish, jamiyatda o'zini hurmat qilgan holda yashashni o'rgatadi va ularga jinoyatchilikka qarshi kurashishda yordam beradi.

Preventiv choralar. Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilikni kamaytirish uchun eng muhim vosita - bu preventiv (oldini olish) choralardir. Jinoyatchilikni oldini olishga qaratilgan dasturlar, yoshlarni jinoyatga yo'l qo'ymaslik uchun o'ziga xos usullarni o'z ichiga oladi. Bu dasturlar o'z ichiga psixologik yordam, ta'lim, va sport faoliyatlarini kiritishi kerak. Masalan, o'quvchilarga konfliktlarni hal qilish, psixologik stressni boshqarish, va jismoniy faollik orqali o'z his-tuyg'ularini nazorat qilishni o'rgatish juda muhimdir.

Bundan tashqari, jinoyatchilikni oldini olishning boshqa muhim usuli - bu yoshlarning ijtimoiy rehabilitatsiyasi. Ijtimoiy himoya tizimlarining samarali ishlashi, o'z vaqtida tibbiy va psixologik yordamni taqdim etish, shuningdek, yoshlarni

jinoyatga yo'l qo'ymaslik uchun o'zlarining qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish kerak.

Xulosa. Voyaga yetmaganlar o'rtasidagi jinoyatchilikni kamaytirish uchun ijtimoiy, ta'lim va psixologik yondashuvlar zarur. Ota-onalar, ta'lim muassasalari va huquqni muhofaza qiluvchi organlar birgalikda yoshlarni jinoyatga yo'l qo'ymaslikka yordam berishlari lozim. Samarali choralar orqali, yoshlar o'rtasidagi jinoyatchilikni kamaytirish va ularni to'g'ri yo'lga solish mumkin.